

RIESGO POTENCIAL QUE PRESENTA PARA EL OLIVAR ESPAÑOL

Verdades y ‘mentiras’ sobre *Xylella* *fastidiosa*

Algunos periodistas de forma sensacionalista han bautizado a la bacteria fitopatógena *Xylella fastidiosa* como “el Ébola” del olivo, o “la filoxera” del siglo XXI, probablemente para captar la atención del lector.

Autores: Blanca B. Landa del Castillo. Investigadora Científica. Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), CSIC; Avda. Menéndez Pidal s/n, Campus Alameda del Obispo, 14004 Córdoba / Miguel Montes Borrego. Investigador Posdoctoral. Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), CSIC; Avda. Menéndez Pidal s/n, Campus Alameda del Obispo, 14004 Córdoba / Juan A. Navas Cortés. Investigador Científico. Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), CSIC; Avda. Menéndez Pidal s/n, Campus Alameda del Obispo, 14004 Córdoba

Olivo mostrando síntomas de desecación y muerte regresiva originados por *Xylella Fastidiosa* subespecie de pauca presente en la zona infestada de Apulia (Italia).

Lo cierto es que la bacteria está secando plantaciones completas de olivar en Italia donde afecta a más de 40.000 has y está haciendo perder al sector millones de euros, y en la isla de Córcega (Francia) se encuentra ampliamente distribuida con más de 300 focos identificados hasta el momento, afectando fundamentalmente especies silvestres típicas de nuestra flora Mediterránea.

Aunque la Organización Europea de Protección de Plantas (EPPO) y la Unión Europea (UE) decretaron la Alarma Sanitaria desde su detección en 2013 en el sur de Italia, al ser una bacteria de cuarentena en la UE, y desde entonces se han ido elaborando diversas legislaciones de obligado cumplimiento en todos los estados miembros sobre medidas de prevención, erradicación y control, aparentemente estas actuaciones no han sido del todo eficaces para frenar su expansión.

Desde entonces la bacteria sigue extendiéndose de forma inexorable y la reciente detección de la bacteria en las islas Baleares ha disparado todas las alarmas, por ser la primera detección de este organismo de cuarentena en España. Por ello, desde España se deben poner en marcha todos los recursos legislativos, administrativos y científicos que impidan la expansión de esta bacteria hacia nuevas regiones.

¿Qué es la *Xylella*?

Xylella fastidiosa es una bacteria Gram-negativa, habitante del xilema, de muy lento y complicado crecimiento *in vitro*. Muchos medios se empeñan en indicar que su atributo 'fastidioso' viene dado por los problemas que causa en los cultivos cuando realmente su nombre genérico *Xylella* hace referencia a su localización en la madera o los tejidos vasculares de la planta (xilema) (*Xy.llella*. del Griego, nombre *xylon* madera; terminación -ella diminutivo y femenino; *Xylella*= madera pequeña), mientras que el epíteto de especie *fastidiosa* hace referencia a su crecimiento difícil o 'fastidioso' en medio de cultivo en laboratorio.

La bacteria se transmite de forma no específica por varias especies de insectos que se alimentan del xilema y que se denominan genéricamente como Cicadélidos (Hemiptera: Cicadellidae:

Desde su detección en 2013 en el sur de Italia, se han ido elaborando diversas medidas de prevención, erradicación y control, que no han sido del todo eficaces para frenar su expansión

Cicadellinae) y Cercópidos (Hemiptera: Cercopidea). Sin embargo, en muchos medios se ha llegado a atribuir la dispersión de la bacteria a mosquitos, aunque es bien sabido que hasta el momento en Europa solo se ha podido demostrar de forma consistente y rigurosa que el insecto *Philaenus spumarius* es el vector de *Xylella fastidiosa* en Italia, mientras que en Córcega aunque se han encontrado especímenes de este vector portadores de la bacteria no se ha demostrado experimentalmente aún su capacidad para transmitir las cepas de la bacteria presentes en el país vecino.

Esta bacteria posee un número enorme de plantas huésped (más de 350); sin embargo no causa síntomas visibles en todas ellas, ya que es capaz de infectar de forma asintomática varias especies utilizadas como ornamentales o plantas silvestres. Desafortunadamente en otras especies vegetales cultivadas y forestales causa grandes pérdidas económicas y es el agente causal de varias enfermedades entre las que cabe citar la enfermedad de Pierce de la vid, el enanismo del melocotonero, y la clorosis variegada de los cítricos (CVC), entre otras. Además, también causa muchas enfermedades denominadas como necrosis marginal o quemazón en *Prunus* spp. (incluyendo almendro, cerezo y ciruelo), adelfa, arce, café, morera, olivo, olmo, plátano de sombra, varios *Quercus* spp. (alcornoque, roble y encina), etc.

Xylella fastidiosa es una bacteria que presenta cepas que pertenecen a subespecies y a tipos genéticos o en inglés 'Sequence Type' (ST) diferentes. Este hecho es particularmente importante de comprender ya que cada subespecie y ST concreto van a tener una determinada gama de especies vegetales a las que pueden colonizar y en las que causar enfermedad con síntomas que puede ser similares o diferentes. Por ejemplo, diversas cepas o STs pueden ocasionar síntomas similares

en la misma planta huésped como es el caso del olivo, como veremos posteriormente. Dada la amplia gama de enfermedades y plantas huésped a las que puede afectar no parece del todo apropiado denominar a *X. fastidiosa* específicamente como "el Ébola" del olivo, o "la filoxera" del siglo XXI, ya que la capacidad de causar enfermedades devastadoras va a depender de la combinación específica de la cepa concreta de *X. fastidiosa* que se encuentre en una zona, y el genotipo o variedad de la planta huésped determinada a la que puede infectar. Además, se deben dar unas condiciones ambientales adecuadas que permitan la supervivencia de la bacteria, su multiplicación y el desarrollo de enfermedad y debe existir un vector eficaz para su transmisión cuyas poblaciones estén además en número elevado.

Efectos de la *Xylella* en el campo

Las epidemias de *X. fastidiosa* han dado lugar a pérdidas severas en cítricos en Sudamérica y vid en Norteamérica, y sus daños se conocen desde hace más de un siglo. Sin embargo, hasta hace poco, *X. fastidiosa* solo se había detectado infectando olivo en California, EEUU. (*X. fastidiosa* subsp. *multiplex* ST7) y en las regiones de La Rioja y Córdoba en Argentina (*X. fastidiosa* subsp. *pauca* ST no identificado), y los estados de Sao Paulo y Minas Gerais en Brasil (*X. fastidiosa* subsp. *pauca* ST16). Mientras que la cepa de *X. fastidiosa* asociada con un decaimiento de olivo en la provincia de Apulia, Italia pertenece a la subespecie *pauca* y el ST53. Esta cepa concreta detectada por primera vez en Octubre del año 2013 está causando la devastación de olivares en la Apulia italiana y la enfermedad, que se presenta de forma súbita, se ha denominado 'Decaimiento Súbito del olivo'.

La enfermedad en olivo por todas las cepas anteriormente descritas se caracteriza por la presencia de clorosis

Obligan al gobierno a adoptar importantes medidas de seguridad Más de 100 casos positivos en Baleares

En las islas Baleares en el primer foco que se detectó a finales de Octubre de 2016 en un centro de jardinería de Porto Cristo se procedió a realizar todas las acciones que contempla la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789. De esta forma se trazó un radio de 100 metros para delimitar la zona infectada, donde se eliminaron un total de 1.921 plantas huéspedes de la subespecie diagnosticada (subespecie *fastidiosa*) de acuerdo con el principio de precaución fitosanitaria. Además, se estableció otro radio de 10 kilómetros para delimitar la zona de contención, en el que se aplicó una malla sistemática de 100x100 m, donde se tomaron muestras de las plantas que presentaban síntomas de la bacteria y se prospectaron todas las especies huéspedes de todas las subespecies de la bacteria.

En sólo tres meses desde la confirmación del brote inicial el Laboratorio de Sanidad Vegetal de las Islas Baleares ha analizado un número ingente de muestras vegetales, ya que de forma paralela al muestreo llevado a cabo en la zona demarcada (zona infectada + zona de contención) se han recogido muestras aleatorias en todo el archipiélago con síntomas similares a los ocasionados por *X. fastidiosa*. Desafortunadamente estos análisis han detectado más de 100 casos positivos no solo en la isla de

Mallorca, sino también en las de Ibiza y Menorca. Obviamente todos estos positivos de la bacteria y su presencia por todas las islas no han sido debidos al foco inicial de Porto Cristo, tal y como se ha indicado en algunos medios en los que se culpa a la falta de actuación rápida en el primer foco a esta expansión.

Hay varias evidencias que de forma inequívoca anulan esta hipótesis:

- 1) En tres meses es altamente improbable que la bacteria se extienda por un territorio tan extenso y por diversas islas;
- 2) Se trata de subespecies y cepas diferentes de la bacteria lo que apunta a varias introducciones;
- 3) Las poblaciones de vectores que puedan transmitir la bacteria en invierno es mínima por no decir inexistente;
- 4) Los síntomas en acebuche y almendro que se asocian con plantas positivas para la bacteria se llevan observando en la isla desde hace varios años y se atribuían a sequía u otros agentes patógenos.

Mientras tanto, en Baleares se está contemplando llevar a cabo la combinación de medidas de erradicación o destrucción (arranque) de árboles infectados y medidas de contención, similares a las medidas que están tomando nuestros vecinos italianos y franceses, y que incluyen

la monitorización exhaustiva de todo el territorio de Baleares para determinar el alcance de la extensión de la infección y la gama de plantas huésped, la prohibición del movimiento de plantas desde Baleares a cualquier punto fuera de las islas y entre ellas, el estudio de los potenciales insectos portadores de la bacteria para posteriormente controlarlos mediante tratamientos fitosanitarios dirigidos, el estudio de la vegetación circundante que puede servir como reservorio a éstos o a la bacteria.

Estas medidas por el momento pueden ayudar a prevenir o disminuir la expansión de la enfermedad hacia áreas geográficas vecinas u otros territorios dentro de la península, mientras que a medida que se avance en obtener información rigurosa sobre la diversidad genética de la bacteria y su asociación específica con las especies vegetales cultivadas y silvestres de las islas, y sobre la biología y ecología de los potenciales insectos vectores se podrá iniciar la búsqueda de alguna medida de mitigación o control de la enfermedad. Mientras tanto esperemos que no tengamos que pasar por compartir la pena y desolación que sienten los olivares Italianos de tener que arrancar o ver morir miles de sus árboles centenarios de forma inexorable.

y quemazón de las hojas en sus márgenes y desecamiento de brotes y pequeñas ramas, que se inicia y prevalece en las partes más altas del árbol. Estos síntomas son similares a los producidos por las cepas encontradas en Argentina, California y Brasil donde no parecen progresar mucho más. Por el contrario en el caso de la cepa de Italia, los síntomas se extienden al resto de la copa, que adquiere una coloración ocre o de quemado. En las etapas finales, los árboles que ya parecen 'esqueletos' emiten numerosos chupones desde la base que sobreviven el tiempo que lo hacen las raíces. Aunque los árboles severamente afectados se podan drásticamente para favorecer nuevo crecimiento, éste normalmente es escaso

y los brotes en el caso de emitirse se vuelven a desecar en poco tiempo.

Expansión de la enfermedad

Durante los últimos 3 años y hasta el momento *X. fastidiosa* se ha detectado en cuatro países europeos: Italia, Francia, Alemania y España. El énfasis inicial y continuado en las noticias en Europa sobre el brote de epidémico devastador en olivo en la región de Apulia en el extremo sureste de Italia es comprensible. Sin embargo, la diversidad genética de las diferentes detecciones de *X. fastidiosa* realizadas en los otros países evidencian que estas introducciones son independientes unas de las otras ya que se trata de subespecies y cepas pertenecientes a STs diferen-

Para esta bacteria **no existen métodos de control efectivos para controlar las enfermedades que causa**

tes. Este hecho es particularmente importante de comprender ya que cada subespecie y ST concreto van a tener en una gama de especies vegetales a las que pueden colonizar y en las que causar enfermedad diferente como ya hemos indicado. A pesar de eso, los medios han publicado de forma indiscriminada que *X. fastidiosa* 'ha saltado'

Acebucho mostrando secación y muerte regresiva de ramas presentes en la zona demarcada en Mallorca e infestada por *Xylella Fastidiosa* subespecie múltiplex.

Los nuevos **descubrimientos** hacen muy probable esperar que **en los próximos meses se identifiquen más brotes**, así como **nuevos genotipos** del patógeno en otras regiones de Europa

de Italia a Baleares. Nos preguntamos el por qué apuntar hacia Italia, si Córcega está bastante más cerca de Baleares que la región de Apulia. Otro hecho desconcertante es que la subespecie y cepa detectada en Italia (*X. fastidiosa* subsp. pauca ST53) es diferente de las cepas detectadas en la isla de Mallorca (*X. fastidiosa* subsp. fastidiosa ST1 y *X. fastidiosa* subsp. multiplex STs aún sin denominar que no sin determinar, ya que se trata de variantes nuevos para la ciencia), y aunque la cepa detectada en Ibiza pertenece a *X. fastidiosa* subsp. pauca el ST detectado es diferente al de la región Apulia. Finalmente, en los recientes casos detectados en Menorca a mediados de febrero aún está pendiente determinar la subespecie y el ST.

Todos estos hechos apuntan de forma inequívoca a que *X. fastidiosa* ha sido introducida en Baleares en al menos tres ocasiones si nos ceñimos exclusivamente a las tres subespecies detectadas hasta la fecha, sin profundizar en los ST que aún quedan pendientes de caracterizar. Todas las introducciones y establecimientos recientes de *X. fastidiosa* en Europa han sido mayores que los originalmente asumidos o esperados.

Cabría preguntarse por qué este suceso en Europa está ocurriendo ahora en lugar de en los últimos 100 años. ¿Es que no hemos prestado la atención suficiente antes?; o quizás no ha sido hasta que se ha aplicado la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión de 18 de mayo de 2015 y sus enmiendas que

obliga a todos los estados miembros a monitorizar su territorio y demostrar que están libres de esta bacteria cuando han empezado a aparecer los diversos brotes. Lo que está claro es que estos nuevos descubrimientos hace muy probable esperar que en los próximos meses se identifiquen más brotes, así como nuevos genotipos del patógeno en otras regiones de Europa y otros países de la Cuenca Mediterránea.

Errores y aciertos

Desafortunadamente la detección en Mallorca ha llevado a que en los medios de comunicación de distintas comunidades autónomas se pase a discutir sobre la mejor estrategia de control del brote de *X. fastidiosa* en Baleares (erradicación, contención, etc.), con algunos comentarios más acertados que otros, y desgraciadamente otros muy politizados que han sido bastante desafortunados. Es curioso que mientras que a nadie nos resultaría raro que se tenga que esperar a realizar numerosas pruebas médicas y un análisis diagnóstico profundo a una persona para poder poner tratamiento o remedio a una enfermedad complicada y grave como podría ser un cáncer, nos preguntamos por qué se piensa que en el caso de Baleares se tiene que tomar una decisión inmediata sin haber tenido casi tiempo material de ver el grado de 'metástasis' de la epidemia.

Es bien conocido que para esta bacteria no existen aún métodos de

control efectivos para controlar las enfermedades que causa y que su erradicación (i.e., la eliminación total de la bacteria) solo es operativa en un brote inicial muy localizado, mientras que es poco probable que dicha erradicación sea efectiva una vez que se ha establecido en un área, debido a la amplia gama de plantas huésped y de insectos vectores que posee.

En España los Gobiernos de las diferentes Comunidades autónomas, que son los responsables de llevar a cabo las inspecciones para garantizar que su territorio está libre de *X. fastidiosa*, están llevando a cabo muestreos y análisis de muestras vegetales de diversa índole para cumplir la normativa de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789. Además, España cuenta con un Plan de Contingencia elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desde 2015 en cumplimiento a las exigencias comunitarias de evitar la entrada y propagación en la UE de esta bacteria.

Ante la situación preocupante de las islas Baleares se ha creado un Comité de Expertos para combatir *X. fastidiosa* y contribuir a generar un plan de actuación para hacerle frente en el que participan los jefes de servicio de Sanidad Vegetal de Baleares y sus homólogos de varias comunidades autónomas, el subdirector de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y miembros de su equipo, la responsable del Laboratorio de referencia en bacterias fitopatógenas, además de dos investigadores del CSIC que participamos en proyectos internacionales sobre este patógeno.

Entre las diversas actuaciones propuestas a corto plazo se prevé intensificar las labores de monitorización del territorio de la Península, fundamentalmente en las zonas geográficas de mayor riesgo por proximidad a las islas Baleares o ser zonas de mayor comercio de pasajeros y mercancías con ellas.

Por otro lado los profesionales del sector viverista y los agricultores también pueden y deben ser ejemplares para contribuir a evitar la llegada de la bacteria a nuestro territorio no adquiriendo material vegetal de dudosa o desconocida procedencia o de centros suministradores que no cuenten con el registro oficial correspondiente.